

SOBRE NÃO SER A PRINCESA PERFEITA DA DISNEY: A REPRESENTAÇÃO FEMININA DA PERSONAGEM *MULAN* (1998) À LUZ DOS ESTUDOS FEMINISTAS

 DOI: 10.5281/zenodo.7513222

Bianca Ferreira de Araujo

*Acadêmica do sexto período do curso de Licenciatura Plena em Letras Inglês da
Universidade Estadual do Piauí (UESPI) campus Profº. Alexandre Alves de Oliveira.*

Email Institucional: biancaaraujo@aluno.uespi.br

Resumo: As representações da mulher, tanto na literatura quanto no cinema, variam, indo desde a mocinha indefesa que sempre precisa ser salva à jovem guerreira forte e decidida que luta bravamente com as próprias mãos. Essas mesmas representações eventualmente acabam se transformando em objetos de pesquisa que, apesar de muitas vezes seguirem em direções opostas, possuem objetivos semelhantes: expor suas características e responder alguma inquietação despertada pelo contato entre pesquisador e objeto literário. Nesse sentido, este artigo visa responder a seguinte pergunta: De que forma a representação feminina da protagonista Fa Mulan rompe com o estereótipo de mocinha indefesa na animação *Mulan* (1998) do Estúdio Walt Disney? Para responder essa indagação, foram delineados dois objetivos específicos: Discutir os pressupostos teóricos dos Estudos Feministas, especificadamente o conceito de representação da mulher, e descrever o estereótipo de mocinha indefesa perpetuado nas animações hollywoodianas, principalmente aquelas dos Estúdios Disney. Com uma abordagem qualitativa, a pesquisa de cunho bibliográfico está fundamentada em pesquisadores como Beauvoir (2009), Tyson (2006), Zolin (2009) e dentre outros. Os resultados obtidos revelam que a figura feminina representada por Mulan rompe com os padrões e modelos de comportamento impostos pela sociedade patriarcal às mulheres e que, mesmo carregando o título canônico de princesa, sua caracterização difere, e muito, das demais princesas criadas e estereotipadas pela Walt Disney como Cinderela, Branca de Neve e Rapunzel.

Palavras-chave: Estudos feministas. Mulan. Estereótipo. Animação.

Abstract: The representations of women, both in literature and in cinema, vary, going from the helpless little girl who always needs to be saved to the strong and determined young warrior who fights bravely with her own hands. These same representations eventually become research objects that, although they often follow opposite directions, have similar objectives: to expose their characteristics and respond to some concern raised by the contact between the researcher and the literary object. In this sense, this article aims to answer the following question: In what way, the female representation of the protagonist Fa Mulan breaks with the stereotype of helpless

young girl in the animated movie *Mulan* (1998) from Walt Disney Studio? To answer this question, two specific objectives were defined: Discuss the theoretical premises of Feminist Studies, specifically the concept of representation of women, and describe the stereotype of the defenseless girl perpetuated in Hollywood animations, especially those from Disney Studios. With a qualitative approach, the bibliographical research is based on researchers such as Beauvoir (2009), Tyson (2006), Zolin (2009) and others. The results obtained reveal that the female figure represented by Mulan breaks with the standards and behavior models imposed by the patriarchal society on women and despite carrying the canonical title of princess, her characterization differs considerably from other princesses created and stereotyped by Walt Disney, such as Cinderella, Snow White, and Rapunzel.

Keywords: Feminist studies. Mulan. Stereotype. Animation.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A figura feminina sempre esteve rodeada por estereótipos e imposições estabelecidas pela sociedade. É, por meio das páginas dos livros clássicos conhecidos como literatura cânone, que vemos as muitas representações das mulheres como criaturas delicadas, frágeis e submissas aos seus maridos, os chefes da casa, com a única preocupação de realizar os afazeres domésticos, cuidar da educação e criação dos filhos e dar amor e respeito aos seus cônjuges.

No entanto, o cânone literário escrito por homens não é o único que conseguiu mostrar as representações das mulheres como servas de um sistema patriarcal, em que os desejos e ordens vindos da figura masculina se consideravam absolutas, e que um comportamento contrário do que se esperava delas poderia garantir julgamentos e repreensões de toda a sociedade. Dessa forma, muitas vezes o cinema, um meio visual mais moderno e próximo do público, expressa em suas telas, as mesmas características estereotipadas da figura feminina: indefesa, vulnerável e sobretudo, obediente.

De acordo com Zimmermann e Machado (2021), as produções filmicas:

Desse modo, as produções cinematográficas contemplam representações, que podem ser perscrutadas tanto como potencial documento histórico de pesquisa, quanto como um importante instrumento didático de contextualização histórica e de formação humana. (ZIMMERMANN & MACHADO, 2021, p.663)

Nesse sentido, podemos afirmar que o cinema e seus feitos em geral, contribuem de forma significativa para a criação de objetos que mais tarde, podem ser analisados por pesquisadores das mais diversas áreas de estudo, colaborando com

uma formação mais humana e uma nova onda de produção de conhecimentos. Em outras palavras, a produção fílmica fornece ao pesquisador um objeto valioso que será investigado a fim de responder às suas inquietações acerca da temática.

Nessa esteira, este artigo é o fruto de uma análise da animação estadunidense *Mulan* lançada pelos Estúdios Walt Disney em meados 1998, problematizada a partir da seguinte questão norteadora: De que maneira a figura feminina é apresentada por Fa Mulan na animação *Mulan* (1998) lançado pelos Estúdios Walt Disney? Para responder essa indagação, foram delineados dois objetivos específicos: Discutir os pressupostos teóricos dos Estudos Feministas, especificadamente o conceito de representação da mulher e descrever o estereótipo de mocinha indefesa perpetuado nas animações hollywoodianas, principalmente aquelas dos Estúdios Disney. Para alcançar esses objetivos, realizamos uma pesquisa com abordagem qualitativa, de cunho bibliográfico, fundamentada em Beauvoir (2009), Selden et al. (2005), Tyson (2006) e outros.

No que diz respeito à sua estrutura, o artigo está dividido nos seguintes tópicos: *Considerações Iniciais; Estudos Feministas: Do conceito ao movimento; O Estereótipo de Princesa; A Princesa Mulan; Análise das Cenas e Considerações Finais.*

ESTUDOS FEMINISTAS: DO CONCEITO AO MOVIMENTO

Uma das perguntas que os Estudos Feministas visam responder está relacionada ao modo de como a mulher é retratada na sociedade e em obras literárias. Dessa forma, se partimos de um ponto em que podemos provar que a figura feminina vive inserida em um meio social que possui um sistema patriarcal que a oprime e a sujeita à submissão, forçada e mesmo inconsciente, temos um indício claro da resposta que buscamos.

Há séculos, os trabalhos domésticos e a educação dos filhos têm sido as principais tarefas e obrigações que uma mulher deveria saber realizar com perfeição em suas casas para seus pais e maridos, os líderes da família. Quanto à personalidade delas, a gentileza e submissão deveriam serem seguidas à risca para que elas pudessem ser consideradas verdadeiras mulheres pela sociedade que as rodeava. Ensinaamentos como esses eram passados por suas mães, que foram instruídas por suas mães e desta forma em diante, como um grande ciclo vicioso, pois, seguindo as tradições, era a maneira correta de se portar.

O início de um ensinamento contrário ao que se ensinava às mulheres desde muito novas, era motivo para um forte preconceito e julgamento. Para exemplificar o quão subestimadas intelectualmente e socialmente eram, Zolin (2009) fala que a figura feminina na Era Vitoriana (1837 – 1901), foi:

[...] tenazmente marcada por diversos tipos de discriminações, justificadas com o argumento da suposta inferioridade intelectual das mulheres, cujo cérebro pesaria 2 libras e 11 onças, contra as 3 libras e meia do cérebro masculino. Resulta disso que a mulher que tentasse usar seu intelecto, ao invés de explorar sua delicadeza, compreensão, submissão, afeição ao lar, inocência e ausência de ambição, estaria violando a ordem natural das coisas, bem como a tradição religiosa. (ZOLIN, 2009, p. 220)

Ainda por volta do século XIX, as mulheres deveriam ser e agir como um reflexo de toda a suavidade e educação que se era esperada. Durante esse período, de acordo com Tyson (2006), a figura feminina poderia ter duas identidades: a de “boa garota”, ou seja, ela obedecia às regras do regime autoritário; ou a de “garota má”, sendo julgada por seu comportamento e aparência, que iam contra ao desejo da sociedade. A pesquisadora supracitada acrescenta que a mulher, na cultura vitoriana:

[...] was the “angel in the house.” She made the home a safe haven for her husband, where he could spiritually fortify himself before resuming the daily struggles of the workplace, and for her children, where they could receive the moral guidance needed to eventually assume their own traditional roles in the adult world. (TYSON, 2006, p.90)²¹

Dessa forma, podemos ver claramente como a sociedade era dividida entre homens e mulheres da época. A figura masculina desempenhava um papel em que era lhe permitida uma imensa lista de regalos, como ser o líder da família e nunca ter suas ordens contestadas ou desobedecidas. Ao passo que a esposa ou filha, como eram lembradas, teriam que seguir as regras de um meio social ao qual as inferiorizava e moldava suas personalidades de modo que se encaixassem no ambiente normativo que estavam inseridas.

Tyson (2006, p.83) explica que os Estudos Feministas “[...] examines the ways in which literature (and other cultural productions) reinforces or undermines the

²¹ “[...] ela era o “anjo na casa”. Ela fez do lar um porto seguro para seu marido, onde ele poderia se fortalecer espiritualmente antes de retomar as lutas diárias do local de trabalho, e para seus filhos, onde eles poderiam receber a orientação moral necessária para eventualmente assumir seus próprios papéis tradicionais no mundo adulto.” (TYSON, 2006, p.90, tradução nossa)

economic, political, social, and psychological oppression of women.”²² Em outras palavras, eles buscam compreender de que formas os livros e produções culturais, como filmes, perpetuam ou mesmo propagam a opressão da figura feminina em meios políticos, sociais ou mesmo econômicos.

Os Estudos Feministas estão presentes em diversos trabalhos cinematográficos e literários da atualidade, dando ênfase à perspectiva da figura feminina nas obras, considerando seu espaço de vivência e época em que está inserida. Segundo Zolin (2009, p. 217):

No que se refere à posição social da mulher e sua presença no universo literário, essa visão deve muito ao feminismo, que pôs a nu as circunstâncias sócio-históricas entendidas como determinantes na produção literária. Do mesmo modo que fez perceber que o estereótipo feminino negativo, largamente difundido na literatura e no cinema, constitui-se num considerável obstáculo na luta pelos direitos da mulher.

Assim, se antes tínhamos versões em que as mulheres eram sujeitas às regras impostas pela sociedade, os Estudos Feministas emergem com o propósito de desconstruir tal aspecto e evidenciar a própria figura feminina juntamente com seus pensamentos e vivências em um meio social cego para suas lutas.

Foi assim, buscando romper com as desigualdades de gênero que colocavam a mulher em uma posição submissa e marginalizada, que as primeiras manifestações feministas surgiram. Considerado um acontecimento que abarcou as diversas esferas da sociedade, o movimento feminista foi dividido em três grandes momentos que foram chamados de *ondas* e marcaram profundamente a história da luta pelos direitos de igualdade da mulher.

A chamada *Primeira Onda* se concentrou em trazer para a sociedade o início de uma nova virada para o lado feminino. De acordo com Selden et al (2005, p.118, grifo nosso), “*The Women’s Rights and Women’s Suffrage movements were the crucial determinants in shaping this phase, with their emphasis on social, political and economic reform [...]*.”²³ Em outras palavras, entendemos que essa fase do movimento

²² “[...] analisa as formas pelas quais a literatura (e outras produções culturais) reforça ou mina a opressão econômica, política, social e psicológica das mulheres.” (TYSON, 2006, p.83, tradução nossa)

²³ “Os movimentos dos *Direitos da Mulher* e o *Sufrágio Feminino* foram os determinantes cruciais para moldar esta fase, com suas ênfases na reforma social, política e econômica [...]” (SELDEN et al., 2005, p. 118, grifo nosso, tradução nossa)

estava fundamentada em um cunho político que se infiltrou tanto nos círculos econômicos como sociais da época.

A *Segunda Onda*, que ocorreu entre as décadas de 1960 à 1980, buscou intensificar a luta pela igualdade social ao mesmo tempo que fazia as mulheres questionarem sua submissão ao patriarcado que as isolava e subjugava, pois, segundo Selden et al. (2005), visava a libertação de seus próprios corpos de um sistema impositor que as via apenas como objetos sexuais e reprodutores. Não obstante a isso, outras pautas que esta fase do feminismo centrou foram, segundo Selden et al. (2005, p. 120):

Although second-wave feminism continues to share the first wave's fight for women's rights in all areas, its focal emphasis shifts to the politics of reproduction, to women's 'experience', to sexual 'difference' and to 'sexuality', as at once a form of oppression and something to celebrate.²⁴

Por fim, temos a *Terceira Onda* que se iniciou após os anos 1990 e trouxe como objetivo principal de sua luta, a liberdade total do direito de escolha da mulher sobre sua própria vida. Foi nesta mesma época que os movimentos que visavam uma maior participação feminina, introduziram na sociedade o conceito *Interseccionalidade*, definida por Kimberlé Crenshaw (2002) como:

Uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. (CRENSHAW, 2002, p.117)

Em outras palavras, a *Interseccionalidade* discute e analisa, de modo mais específico, a figura feminina levando em conta não apenas a opressão do sistema patriarcal, mas também sua classe social, etnia e mesmo cor da pele que oprimem e criam desigualdades de todos os tipos. Logo, percebemos que com os três momentos que formaram o movimento feminista e ajudaram a firmar os direitos da mulher, as reivindicações foram se desenvolvendo a fim de alcançar um maior número de pessoas e participantes que lutassem pelo mesmo propósito.

²⁴ "Embora o feminismo da segunda onda continue a compartilhar a luta da primeira onda pelos direitos das mulheres em todas as áreas, sua ênfase se desloca para a política de reprodução, para a "experiência" das mulheres, para a "diferença" sexual e para a "sexualidade", como ao mesmo tempo uma forma de opressão e algo para celebrar." (SELDEN et al., 2005. p.120)

Esse movimento evidentemente repercutiu no mundo da literatura e das produções cinematográficas que ganharam uma nova perspectiva de pesquisa acadêmica e científica: de quais maneiras a figura feminina é construída e retratada nas obras literárias cânones e fílmicas e como esse estereótipo tem sido propagado e mesmo perpetuado na sociedade em que vivemos.

ESTERÓTIPO DE PRINCESA

Durante a infância, é comum para as meninas ouvirem que deveriam ser como as famosas princesas dos contos de fada, seguindo a tradição de como se portar delicadamente, gentilmente e, sobretudo, obedientemente. Este ciclo repetitivo seguido pelas mulheres, mesmo que na fase infantil, é o resultado do sistema social em que vivemos estar repleto de estereótipos acerca da figura feminina e sobre seu lugar no mundo.

Com o avanço da tecnologia, ficou cada vez mais simples ter em mãos filmes lançados décadas atrás. Produções fílmicas estreadas em preto e branco podem ser resgatadas facilmente com apenas alguns cliques permitindo assim visualizar seus protagonistas homens, sedutores e corajosos, e suas esposas, as mulheres gentis e obedientes que cuidam da casa e dão amor infinito para seus maridos e filhos. Sobre isso, Zimmermann e Machado (2021, p.664) ressaltam que “[...] o cinema é um rico campo de pesquisa, repleto de possibilidades, na qual o/a historiador/a pode resgatar ações de diferentes de grupos humanos e em diferentes dimensões sociais.”

Nessa esteira, os Estúdios Walt Disney são, na concepção de Zimmermann e Machado (2021, p.668), “[...] um verdadeiro império do mundo cinematográfico, reconhecida mundialmente pelo pioneirismo na indústria de longas-metragens de animação e uma história de produção de filmes com ampla circulação e popularização”. Dentre todas as animações já produzidas pelo gigante empresarial, a franquia “*Princesas Disney*”, referente às princesas dos contos de fada, se tornou a favorita do público, sendo amplamente difundida pelo globo como um conceito de marca de sucesso.

No entanto, apesar de estarem voltados para o coletivo infantil e fazerem parte das memórias de muitos, os filmes das princesas trazem à tona problemáticas que devem ser observadas sob um olhar mais crítico. Seja com *Cinderela* e seu sapatinho de cristal perdido no baile; *Branca de Neve e os Sete Anões* com o espelho mágico e a maçã envenenada ou mesmo *Bela Adormecida* com a roca enfeitiçada e seu sono

profundo, todas apresentam características em comum: a gentileza, a delicadeza e, sobretudo, a obediência.

Todos estes perfis semelhantes nos levam em direção a algo mais profundo e de grande importância investigativa: os estereótipos que, de acordo com Filho (2005):

[...] reduz toda a variedade de características de um povo, uma raça, um gênero, uma classe social ou um “grupo desviante” a alguns poucos atributos essenciais (traços de personalidade, indumentária, linguagem verbal e corporal, comprometimento com certos objetivos etc.), supostamente fixados pela Natureza. (FILHO, 2005, p.22)

Em outras palavras, os estereótipos conseguem fazer com que os traços herdados pelos indivíduos e seus povos sejam reduzidos para apenas uma característica expressa por eles, tornando-se assim conhecidos com um sentido negativo. Filho (2005, p.22) acrescenta que “[...] os estereótipos não se limitam, portanto, a identificar categorias gerais de pessoas – contêm julgamento e pressupostos tácitos ou explícitos a respeito de seu comportamento, sua visão de mundo ou sua história.”

Nesse sentido, notamos claramente que *Branca de Neve e os sete Anões* (1937), *Cinderela* (1950) e *A Bela Adormecida* (1959), princesas dos contos de fadas da Disney, apresentam semelhanças curiosas em sua construção de personagem, seja em relação à sua personalidade, seja em relação à sua aparência exterior. De acordo com Pimenta (2009, p.29), “a representação feminina possui um padrão de beleza seguido por mulheres altas, de pele e olhos claros, cabelos macios e mãos delicadas que compõem assim, o estereótipo de uma mulher considerada bela criado pela sociedade”.

Referenciando-nos nas três princesas supracitadas, compreendemos que não apenas sua estética se baseia no estereótipo de Pimenta (2009) acerca da aparência física baseada em um aspecto encantador de cabelos suaves e corpos e rostos perfeitos, mas em seu comportamento em sociedade, demonstrando a delicadeza, gentileza e submissão para com uma figura de maior poder em seu meio comumente associados a figura feminina.

Segundo Lopes (2015, p.42), *Branca de Neve*, *Cinderela* e *Bela Adormecida*, conhecidas como princesas da era clássica:

Correspondem ao estereótipo da mãe no lar, as princesas clássicas são mulheres enaltecidas, idolatradas, idealizadas pelos homens segundo o perfil “esposa-mãe-dona-de-casa”, cujo único objetivo é

encontrar o amor verdadeiro e, a partir daí, se dedicar à sua única razão de viver: cuidar do marido, dos filhos e da felicidade da família.

A pesquisadora supracitada ressalta que, ao contrário de Cinderela e Aurora, esse aspecto é mais facilmente visível em Branca de Neve pela “[...] forma como se preocupa em manter a casa dos anões limpa e organizada – antes mesmo de saber quem ali mora – e, como condição para ser aceita, conquista os anfitriões se comprometendo com os afazeres domésticos [...]”. Em outras palavras, é possível perceber que a personagem exprime um desejo inconsciente pela forma que, ao chegar na casa dos anões, logo se ocupa em arrumar a bagunça do local, de realizar os trabalhos caseiros, refletindo assim as características femininas estereotipadas. Sobre isso, Pimenta (2009, p. 34-35) nos alerta que:

A influência dos movimentos feministas abarcou grande parte da sociedade, motivo pelo qual a empresa de Walt Disney teve de adaptar seus personagens e enredos até então produzidos. Neste momento, em torno da década de 1970, ocorre uma mudança significativa no padrão dos filmes com protagonistas mulheres.

Logo, apesar de compartilharem um mesmo estereótipo, a empresa iniciou uma nova era para se adequar aos movimentos sociais da época e mudaram o rumo de muitas produções fílmicas, inovando a personalidade de suas princesas. E foi assim, que os estúdios Walt Disney criaram *Cinderela* (1950), a dona do famoso sapatinho de cristal, como sua nova aposta cinematográfica, após o lançamento da animação *Branca de Neve e os Sete Anões* (1937).

De acordo com Lopes (2015), não apenas *Cinderela* como também *A Bela Adormecida*, ambas lançadas ao público na década de 1950, trouxeram o perfil “dona de casa” com menos força, e apresentaram os estereótipos, marcos das personagens clássicas, como a extrema valorização da beleza e a dependência de um homem. Ou seja, as princesas clássicas supracitadas ainda têm uma personalidade submissa e recatada como a maioria, mas comportamentos dedicados aos afazeres domésticos diminuídos, como é o caso de Cinderela cuja única preocupação é estar bonita para o baile no castelo.

Outra questão que está profundamente enraizada no estereótipo perpetuado pelas princesas da Disney é necessidade de haver um Príncipe Encantado, pronto para fazer sua entrada e salvar a mocinha das garras do inimigo e das adversidades da vida, levando-a para seu castelo onde, após se casarem, viverão felizes para

sempre. Sobre Branca de Neve, Cinderela e Bela Adormecida, Tyson (2006) as caracteriza como:

[...] a beautiful, sweet young girl (for females must be beautiful, sweet, and young if they are to be worthy of romantic admiration) is rescued (for she is incapable of rescuing herself) from a dire situation by a dashing young man who carries her off to marry him and live happily ever after. The plot thus implies that marriage to the right man is a guarantee of happiness and the proper reward for a right-minded young woman. (TYSON, 2006, p.89)²⁵

Nesse sentido, é notável que a maioria dos enredos apresentados nas animações que compõem o grande repertório cinematográfico dos estúdios da Walt Disney e da franquia das princesas, tenham como um dos personagens de maior visibilidade, o Príncipe Encantado. É ele quem, além de se exibir em um cavalo branco, resgata a heroína dos perigos que espreitam sua vida e a toma para si, colocando uma aliança de casamento em seu dedo anelar em uma demonstração considerada de amor e representando assim, o carinho, conforto e a segurança.

Segundo Gomes (2000, p.172), “sua vendagem é certa, todos querem comprar o imaginário deste amor, a certeza dos encontros, a união com a “pessoa certa”, a fusão das “almas gêmeas”, em que os conflitos são extintos, os sonhos são realizados e o “final feliz”, o início de um “belo recomeço”.” Logo, somos levados a crer que, nas palavras de Breder (2013, p.50), a figura feminina, ao encontrar seu Príncipe Encantado e “par perfeito”, estaria, enfim, encontrando a felicidade.

Entretanto, não podemos generalizar e afirmar que todas as princesas estão em busca de príncipes e relacionamentos heteronormativos, ou mesmo que, baseado em seus estereótipos, elas lutariam ou esperariam por um Príncipe Encantado e seu possível amor. Ao contrário de animações como *Branca de Neve e os Sete Anões* (1937), *Cinderela* (1950) e *Bela Adormecida* (1959) que apresentam seus comportamentos e sentimentos ligados a um homem, *Merida* (2012) e *Mulan* (1998), por exemplo, batalham por suas próprias conquistas como mulheres independentes não precisando assim, de um homem e menos ainda, de um Príncipe Encantado.

²⁵ “[...] uma jovem bela e doce (as mulheres devem ser belas, doces e jovens para que sejam dignas de admiração romântica) é resgatada (pois ela é incapaz de se salvar) de uma situação terrível por um jovem destemido que a carrega para se casar com ele e viver feliz para sempre. (TYSON, 2006, p.89, tradução nossa)

A PRINCESA MULAN

Apesar de ter estreado nas telas de todo o mundo na década de 1990, a animação *Mulan* (1998) possui uma fonte de inspiração que data desde muito antes de se pensar em fazer uma produção fílmica sobre tal. Baseado no antigo poema chinês “*A Balada de Mulan*”, de autor desconhecido, o longa-metragem *Mulan* (1998) pertencente aos estúdios Walt Disney, conta em linhas gerais, a história de Fa Mulan, uma jovem que toma a posição do pai adoentado no exército chinês e salva toda a China dos Hunos, os terríveis inimigos que desejam controlar o país.

Assim como o enredo principal da animação, o poema traz como personagem central Mulan, filha mulher de uma família chinesa comum. De acordo com Neto (2016), apesar das muitas versões conhecidas do poema, é certo de que, acreditando que seu amado e velho pai não conseguiria retornar da guerra lançada sobre a China, Mulan, impulsivamente, veste a armadura do homem, se apresenta como seu “filho” e vai em direção ao campo de batalha em que permanece lutando por quase doze anos.

Mesmo com acontecimentos que diferem do poema, a produção da Disney mostra ao telespectador a jornada corajosa da garota que, com o passar dos dias, acaba construindo uma amizade com os outros soldados no campo de treinamento, ao mesmo tempo em que luta para manter sua verdadeira identidade à salvo de todos e assim evitar as consequências de seu ato, esforçando-se para aprender as habilidades de um guerreiro e defender a si mesma.

No entanto, mesmo sendo um filme voltado para o público infantil, é possível notar que a sociedade em que Mulan está inserida tem como maior característica o sistema patriarcal em que o homem é a figura que deve ser obedecida fielmente pela mulher. Isso pode ser claramente visualizado nos momentos iniciais da animação quando todas as garotas da vila são convocadas para uma verificação de seus conhecimentos sobre os afazeres domésticos e regras que devem seguir para então, se consideradas boas o suficiente pela casamenteira, serem imediatamente colocadas como *disponíveis* para o casamento.

Apesar de ser pressionada por sua família, o casamento não é um assunto que anime Mulan, o que acaba contrariando os costumes do local em que ela vive. Por isso, obrigada a trazer honra para sua casa por meio de um bom casamento, ela se força para ser alguém que não consegue a fim de orgulhar seus pais e se encaixar na sociedade. Esse comportamento retraído acaba causando um nítido contraste de

quando a protagonista está na guerra, lutando ao lado dos outros soldados, e usando sua perspicácia e bravura para proteger seu país e aqueles que ama.

Contrariando a delicadeza e ingenuidade de princesas como Cinderela e Branca de Neve, Mulan surge então, como uma princesa corajosa e astuta que não tem medo de lutar com as próprias mãos e não espera um príncipe encantado em seu cavalo branco chegar para salvá-la dos perigos. Nem por isso, ela não deixa de ser uma jovem que tem suas inseguranças e incertezas que a fazem humana, como o pensamento de que não é uma boa filha para seus pais ou que não conseguirá completar sua missão sem ser descoberta pelos outros.

Podemos afirmar então que Fa Mulan é uma princesa oriental que luta pela igualdade de gêneros. Ela possui força, inteligência e acima de tudo, vai totalmente contra o padrão estereotipado que uma mulher era impelida a ter séculos atrás. Sobre o perfil dela, Zimmermann e Machado (2021) a caracterizam como questionadora e que não tem medo de falar, mesmo tendo sido criada com o costume de permanecer em silêncio na presença de um homem.

ANÁLISE DAS CENAS

Apesar de ser um filme voltado para o público infantil, é inegável que *Mulan* (1998) traz em sua bagagem uma grande variedade de questões que merecem um tempo único para estudá-las à luz dos Estudos Feministas. Assim, nesta seção apresentamos duas cenas da animação problematizadas a partir dessas lentes teóricas.

Análise da primeira cena

Figura 1 — Mulan murmura algumas lições.

Figura 2 — Mulan anota as lições em seu braço.

Fonte: Mulan (1998)

MULAN: Calm and demure. Graceful. Polite. Delicate. Refined. Poised. Punctual. (MULAN, 1998, 00:03:06 — 00:03:19)²⁶

²⁶ **MULAN:** Calma e reservada. Graciosa. Educada. Delicada. Refinada. Equilibrada. Pontual. (MULAN, 1998, 00:03:06 — 00:03:19, tradução nossa)

Observando essa cena do filme, percebemos o *Patriarcado* como um dos conceitos centrais da animação. Seja nas cenas iniciais que apresentam ao público vários momentos em que Mulan é obrigada a seguir as imposições de um sistema dominador, ou mesmo quando tenta, inutilmente, convencer o pai a não ir para a guerra, sendo veementemente repreendida por ele.

O regime autoritário é, de acordo com Tyson (2006), “[...] thus, by definition, *sexist*, which means it promotes the belief that women are innately inferior to men” (2006, p. 85, grifo do autor)²⁷. Em outras palavras, a sociedade na Mulan está inserida a obriga a ter um comportamento repleto de imposições que a levam a crer que ela está em uma posição abaixo da do homem, seja de forma econômica, política e social.

Aqui, a personagem recita palavras (**figura 1**) ao mesmo tempo em que as transcreve em seu antebraço direito como forma de lembrete importante (**figura 2**). Podemos notar que os adjetivos como “*graciosa*” e “*delicada*” transmitem o sentimento de que a figura feminina deve moldar sua própria personalidade para algo que seja aprovado pela sociedade em que ela está inserida e, principalmente, por seu marido. Ao realizar tal ação, Mulan demonstra que seu principal objetivo é adequar sua própria essência a fim de seguir um padrão imposto pela sociedade em que vive.

Na mesma cena, Mulan está indo para a cidade onde seria, juntamente com outras garotas, entrevistada pela casamenteira para mostrar seus “valores” como mulher e, se aprovada, arranjada para um casamento. De acordo com Beauvoir (2009), para uma jovem, o casamento era o único meio de justificar sua existência e meio de vida. Ou seja, não apenas Mulan, mas também as outras garotas que foram levadas por suas famílias e aquelas que ainda seriam obrigadas a passar por isso, teriam o dever de aprender desde muito cedo, as qualidades femininas requeridas para se ter um marido.

A pesquisadora supracitada acrescenta que, “for young girls, marriage is the only way to be integrated into the group, and if they are “rejects,” they are social waste”²⁸. Em palavras mais simples, o casamento era considerado uma passagem importante para a integração em meio social e caso as jovens fossem recusadas, uma

²⁷ “[...] ainda, por definição, *sexista*, o que significa que isso promove a crença de que mulheres são inerentemente inferiores aos homens.” (2006, p. 85, grifo do autor, tradução nossa)

²⁸ “[...] para as jovens, o casamento é a única forma de se integrar ao grupo, e se elas forem “rejeitadas”, serão um desperdício social.” (BEAUVOIR, 1949, p. 504, tradução nossa)

marca negativa cairia sobre sua figura de forma permanente. Na animação, Mulan falhou em sua entrevista e foi recusada pela casamenteira na frente de toda a vila, provocando um grande constrangimento não apenas para a própria Mulan, mas também sua família.

Podemos inferir então, que a mulher deveria seguir uma imagem fabricada pelo regime patriarcal que as dominava. Para a sociedade, elas deveriam ser graciosas, educadas e submissas, regra principal para conseguirem um casamento e serem reconhecidas e respeitadas pela sociedade em que vivem, sendo assim consideradas mulheres adequadas às tradições patriarcais e milenares.

Análise da segunda cena

Figura 3 — Mulan tenta convencer Shang.

Figura 4 — Mulan questiona Shang.

Fonte: Mulan (1998)

MULAN: Shang!

SHANG: Mulan?

MULAN: The Huns are alive! They're in the city!

SHANG: You don't belong here, Mulan. Go home.

MULAN: Shang, I saw them in the mountains. You have to believe me!

SHANG: Why should I?

MULAN: Why else would I come back? You said you'd trust Ping. Why is Mulan any different? (MULAN, 1998, 01:06:33 — 01:07:00)²⁹

Depois de passar muito tempo no campo de treinamento disfarçada de homem sob o pseudônimo de Ping, a identidade verdadeira de Mulan é finalmente revelada

²⁹ **MULAN:** Shang!

SHANG: Mulan?

MULAN: Os Huns estão vivos! Eles estão na cidade!

SHANG: Você não pertence aqui, Mulan. Vá para casa.

MULAN: Shang, eu os vi nas montanhas. Você tem que acreditar em mim!

SHANG: Por que eu deveria?

MULAN: Por que mais eu voltaria? Você disse que confiava em Ping. Por que com Mulan é diferente? (MULAN, 1998, 01:06:33 — 01:07:00, tradução nossa)

para os soldados e Li Shang, o capitão das tropas. Após o confronto da verdade, a personagem é deixada para trás nas montanhas e decide retornar para casa quando é surpreendida pela visão dos inimigos que pensou estarem derrotados ainda de pé, o que a leva ir em direção ao local onde o imperador está.

No entanto, ao chegar na Cidade Imperial para avisar Li Shang sobre o perigo iminente, Mulan é inesperadamente inferiorizada por ele (**figura 3**). Sobre a inferiorização e invisibilidade da mulher, Beauvoir (2009, p. 193) as explica a partir do conceito de Outro:

History has shown that men have always held all the concrete powers; from patriarchy's earliest times they have deemed it useful to keep woman in a state of dependence; their codes were set up against her; she was thus concretely established as the Other.³⁰

Em outras palavras, a mulher considerada como o Outro, é marginalizada e inferiorizada pela figura do homem, que busca sempre colocá-la em um segundo lugar. Isso porque, segundo Lima et al. (2019, p.105-106), “[...] o homem é visto como o primeiro e isso também está relacionado às suas capacidades de conhecimento. Todavia, para a fêmea é atribuído o lugar do outro - o inferior.”

Nessa cena, Mulan questiona Li Shang sobre existir alguma diferença entre ele depositar sua confiança em Ping, mas não em Mulan (**figura 4**). Ping, como vemos durante toda a animação, é a caracterização e imagem de um homem e de como ele deveria ser e se portar: destemido, astuto e forte. Mas Mulan era uma mulher, e apenas esse fato incontestável foi o suficiente para colocá-la em um patamar inferior, pois ela está associada à fragilidade, submissão e a incapacidade de realizar outras tarefas que não sejam as domésticas.

O alarde feito por Mulan sobre os vilões estarem de volta é completamente desconsiderado por Li Shang que, apesar de estar agradecido por ela ter salvo sua vida anteriormente, demonstra que preferiria acreditar em Ping por ser homem e não em Mulan, uma mulher rebelde e totalmente fora dos padrões desejáveis à época.

Dito isso, mais uma vez voltamos ao regime patriarcal em que a mulher não possui voz e nem opinião que possa ser levada em conta pela sociedade. Isso também pode ser visualizado na cena em que Mulan chega à cidade, repleta de pessoas

³⁰ “A história mostrou que os homens sempre detiveram todos os poderes concretos; desde os primeiros tempos do patriarcado, julgaram útil manter a mulher em estado de dependência; seus códigos estabeleceram-se contra ela; e assim foi que ela se constituiu concretamente como Outro.” (BEAUVOIR, 2009, p. 193, tradução nossa)

comemorando o retorno dos soldados vitoriosos, e ao tentar falar com alguns homens próximos dela sobre o perigo que se aproxima, eles resmungam e lhe dão as costas quando viram que se tratava de uma mulher.

No entanto, o ostracismo sofrido por Fa Mulan na animação mostra o quão inferiorizada e discriminada a figura feminina seria se não respeitasse os padrões impostos e não soubesse o seu “local de fala”. Logo, podemos perceber que, de todo o esforço feito por Mulan ao longo do filme para conseguir ser visível, restou a inferiorização por ser quem era: uma mulher.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O patriarcado e a inferiorização da mulher são conceitos-chave dos Estudos Feministas, a partir dos quais problematizamos a figura feminina sempre tão estereotipada pela literatura cânone escrita por homens e pela própria sociedade no qual está inserida.

Mulan é uma princesa canonizada pelos Estúdios Walt Disney. No entanto, mesmo que o título de princesa seja associado à uma figura cuja imagem transmite fragilidade, delicadeza e que precise ser salva a cada momento do dia por seu Príncipe Encantado, Mulan possui a personalidade corajosa, teimosa e astuta o suficiente para lutar por si mesma e proteger aqueles que são preciosos para ela.

Mesmo com os estereótipos que rodeiam as princesas dos contos de fada da Disney, ainda é possível ver que, a medida em que movimentos revolucionários emergem na sociedade, as personagens em questão apresentavam mudanças importantes para serem adequadas a cada contexto histórico. Um exemplo claro disso são as diferenças de personalidades e atributos físicos entre Branca de Neve e Mulan, pois é possível notar que a primeira tem uma imagem de delicadeza exacerbada e a última, por sua vez, pouco se preocupa com sujar as mãos em uma guerra.

Dito isso, respondendo à pergunta motivadora deste artigo, afirmamos que a figura feminina apresentada por Mulan foge dos padrões antes mostrados por outras princesas famosas como Bela Adormecida e Cinderela. Não apenas pelo fato de se disfarçar de homem e ir para a batalha no lugar de seu pai para protegê-lo, mas também por lutar para poder decidir seu próprio futuro e honrar sua família não pelo casamento, mas por suas conquistas como uma mulher guerreira.

Assim, problematizar a produção fílmica *Mulan* (1998) com as lentes dos Estudos Feministas nos possibilitou perceber o quão inferiorizada e dominada a

mulher é, não apenas no âmbito social em que vive, mas também pela própria família, que é o lugar em são perpetuados esse tipo de comportamento. Por isso, esperamos que esse artigo tenha contribuído de forma significativa na discussão sobre a forma em que a figura feminina é vista aos olhos do regime patriarcal e de que maneiras ela é silenciada por ele.

REFERÊNCIAS

BEAUVOIR, Simone de. **The Second Sex**. Tradução por Constance Borde; Sheila Malovany-Chevallier. United States: Vintage Books, 2009.

BELA ADORMECIDA. Direção: Clyde Geronimi, Eric Larson. United States: Walt Disney Pictures, 1959. Disponível em: <https://www.disneyplus.com/pt-br/movies/a-bela-adormecida/1rc2EavpNV7U>.

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES. Direção: David Hand, Larry Morey. United States: Walt Disney Pictures, 1937. Disponível em: <https://www.disneyplus.com/pt-br/movies/branca-de-neve-e-os-sete-anoes/7X592hsrOB4X>.

BREDER, F. C. **Feminismo e príncipes encantados: a representação feminina nos filmes de princesa da Disney**. 2013. Monografia (Graduação em Jornalismo) - Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013.

CINDERELA. Direção: Clyde Geronimi, Hamilton Luske. United States: Walt Disney Pictures, 1950. Disponível em: <https://www.disneyplus.com/pt-br/movies/cinderela/VJPw3bEy9iHj>.

FILHO, João Freire. Força de expressão: construção, consumo e contestação das representações midiáticas das minorias. **Revista FAMECOS**, Porto Alegre, nº 28, p.18-29, dez. 2005.

GOMES, Paola Basso Menna Barreto. **Princesas: produção de subjetividade feminina no imaginário de consumo**. Porto Alegre: UFRGS, 2000. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Grande do Sul. Faculdade de Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação, Porto Alegre, 2000.

KIMBERLÉ Crenshaw. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. **Revista Estudos Feministas**, v. 10, n. 1, p 175-188, 2002. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2002000100011/0>. Acesso em: 21 setembro de 2022.

LENZI, Tié. O que é o movimento feminista?. **Toda Política**, 2019. Disponível em: <https://www.todapolitica.com/movimento-feminista>. Acesso em: 16 de setembro de 2022.

LIMA, Andressa Bessa Machado *et al.* O espaço da mulher na sociedade: uma reflexão a partir de o Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. **Alembra**, Mato Grosso, vol. 1, n.3, p.104-115, jul./dez., 2019. Disponível em: <http://periodicos.cfs.ifmt.edu.br/periodicos/index.php/alembra/article/view/591>. Acesso em: 14 de setembro de 2022.

LOPES, Karine Elisa Luchtemberg dos Santos. **Análise da evolução do estereótipo das princesas Disney**. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Comunicação Social) — Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2015.

MULAN. Direção: Barry Cook, Tony Bancroft. Produção: Walt Disney Pictures. United States, 1998. Disponível em: <https://www.disneyplus.com/pt-br/movies/mulan/85wmj4hahA0B>. Acesso em: 12 de setembro de 2022.

NETO, Renato Drummond Tapioca. A balada de Hua Mulan: a lenda da guerreira mais famosa da China. **Rainhas Trágicas**, 2016. Disponível em: <https://rainhastragicas.com/2016/09/03/a-balada-de-hua-mulan/>. Acesso em: 14 de setembro de 2022.

PIMENTA, Kareen Arnhold. **Estereótipo de Princesas: A representação feminina nos desenhos clássicos animados da Disney**. 2009. Monografia (Graduação em Jornalismo) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.

SANTOS, H. F. dos S.; BUFFONE, M. H. **Os filmes infantis como elemento de construção de identidade de gênero: um estudo a partir da análise das princesas da Disney**. *Ateliê de História*, v. 5, n. 2, p. 33-47, 2017.

SELDEN, Raman; WIDDOWSON, Peter; BROOKER, Peter. **A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory**. 5. ed. London: Pearson Longman, 2005.

TYSON, Lois. **Critical Theory Today: A User-friendly Guide**. 2. ed. New York: Routledge, 2006.

ZIMMERMANN, Tânia Regina. MACHADO, Aline Alves. Construção de princesas em filmes de animação da Disney. **Diversidade e Educação**, Rio Grande do Sul, v. 9, n. 1, p.662-688, jan./jun., 2021. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/divedu/article/view/12273>. Acesso em: 14 de setembro de 2022.

ZOLIN, Lúcia Osana. Crítica Feminista. *In*: BONNICI, Thomas; ZOLIN, Lúcia Osana (Org.). **Teoria Literária: Abordagens Históricas e Tendências Contemporâneas**. 3. ed. rev. e ampl. Maringá: Eduem, 2009, cap.12, p. 217-242.